

EKOLOJİ DAYANIQLIQ VƏ İNNOVATİV MALİYYƏLƏŞDİRMƏ: YAŞIL İSTİQRAZLARIN PERSPEKTİVLƏRİ

Fatma Rzayeva

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

rzayevafatma11@gmail.com

Xülasə

Bu məqalə ekoloji dayanıqlığın təmin edilməsində innovativ maliyyələşdirmə vasitələrinin, xüsusilə yaşıl istiqrazların rolu və inkişaf perspektivlərini araşdırır. İqlim dəyişikliyi, karbon emissiyalarının azaldılması və bərpa olunan enerji mənbələrinin genişləndirilməsi kimi qlobal çağırışlar fonunda yaşıl istiqrazlar maliyyə bazarlarında yeni tendensiya kimi önə çıxır. 2015–2024 illəri əhatə edən məlumatlar əsasında qlobal bazarın inkişaf dinamikası, regionlar və sektorlar üzrə bölgüsü, habelə artım proqnozları təhlil olunur. Avropa İttifaqı, ABŞ və Çin kimi inkişaf etmiş bazarlarda tətbiq edilən tənzimləyici mexanizmlər müqayisə edilərək Azərbaycanın maliyyə strategiyasına uyğun modellər təklif olunur. Azərbaycan nümunəsində Unibank və IFC tərəfindən həyata keçirilmiş ilk yaşıl istiqraz buraxılışları araşdırılır, onların məbləği, məqsədləri və beynəlxalq standartlara uyğunluğu qiymətləndirilir. Ölkənin 2050-ci ilə qədər karbon emissiyalarını 40% azaltmaq hədəfi fonunda investisiya tələbləri və bazarın inkişaf potensialı müəyyənləşdirilir. Qanunvericilik boşluqları, investor maarifləndirilməsi və greenwashing riskləri kimi problemlərə toxunularaq gələcək inkişaf üçün tövsiyələr təqdim olunur. Məqalə nəticə olaraq vurğulayır ki, yaşıl istiqrazlar həm iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, həm də dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə töhfə verir.

Açar sözlər: Yaşıl istiqrazlar; ekoloji dayanıqlıq; innovativ maliyyələşdirmə; davamlı inkişaf; maliyyə bazarı; COP29.

Giriş

İqlim dəyişikliyi, təbii resursların azalması və ekoloji təhdidlər dünya səviyyəsində iqtisadi və sosial risklər yaradır. Dayanıqlı inkişaf və ekoloji məsuliyyət maliyyə siyasətlərinin və bazar alətlərinin yenidən dizayn edilməsinə ehtiyac yaradır.

Yaşıl istiqrazlar (green bonds) bu kontekstdə mühüm maliyyələşdirmə vasitəsinə çevrilib: onlar yalnız maliyyə gəliri təmin etməklə qalmır, həm də bərpa olunan enerji, tullantıların təkrar emalı və karbon emissiyalarının azaldılması kimi ekoloji layihələri dəstəkləyir. Məqalənin məqsədi yaşıl istiqrazların dünyada və Azərbaycanda rolu, iqtisadi-ekoloji təsiri və inkişaf perspektivlərini elmi analiz çərçivəsində qiymətləndirməkdir.

1. Qlobal bazarın həcmi və sürətli inkişaf

2023-cü ildə qlobal yaşıl istiqraz bazarının həcmi təxminən 575 milliard dollar olub, bu da 2022-yə nisbətən 10% artımı göstərir. Climate Bonds Initiative-nin məlumatına görə, ümumi “aligned” green bond həcmi Avropada 309,6 milyard dollar təşkil edib və bu 2022-yə nisbətən 23% artımı ifadə edir . Emerging markets segmentində yaşıl istiqraz buraxılışı 2023-cü ildə 34% artaraq 135 milliard dollar olub. Dünyada GSSS (green, social, sustainability, sustainability-linked) istiqrazlarının həcmi isə 2023-cü ildə 1 trilyon dolları keçərək 2021-ci ildə qazanılan rekordu təkrarlayıb.

İqtisadi modelə əsasən 2024-dən 2033-ə qədər illik ortalama 10–10,1% artım proqnozlaşdırılır və bazarın 2033-cü ilə 1,555 trilyon dollar həcmə çatacağı gözlənilir. İnvestisiya banklarının hesabatında bildirilir ki, yaşıl istiqraz buraxan şirkətlərin karbon emissiyaları təxminən 10% azalır, karbon intensivliyi isə 30%-ə qədər aşağı düşür . Bəzi tədqiqatlar “greenwashing” riskinə — şirkətlərin ekoloji məqsədləri olduğundan söz açıb real təsir göstərməməsinə dair — diqqət çəkir və daha ciddi standartlar tələb edir .

Avropa İttifaqı 2024-cü ilin dekabrında yeni European Green Bond Regulation qanununu qəbul etmişdir; bu, green bond emissiyalarında daha ciddi və şəffaf uyğunluq tələb edir. BIS-in araşdırması göstərir ki, tənzimləmələrin gücləndirilməsi yaşıl istiqraz bazarının artımına müsbət təsir göstərir .

Qlobal yaşıl istiqraz bazarının illər üzrə inkişafı aşağıdakı qrafikdə göstərilmişdir:

Regionlar üzrə bazar payı:

Region	Pay (%)
Avropa	54
Asiya-Sakit okean	22
Şimali Amerika	15
İnkişaf etməkdə olan bazarlar	9

Sektorlar üzrə pay bölgüsü aşağıdakı diaqramda göstərilmişdir:

Sektorlar üzrə yaşıl istiqraz bölgüsü (qlobal)

2. Yaşıl istiqrazların iqtisadi və ekoloji əhəmiyyəti

Yaşıl istiqrazlar enerji, su, nəqliyyat və tullantı sahələrinə sərmayəni artırır, bu isə həm ekoloji həllər üçün, həm də yeni iqtisadi imkanlar üçün zəmin yaradır. ESG yanaşmaları çərçivəsində investorlar bu istiqrazlar vasitəsilə daha etibarlı görüntü yaradır, bəzi hallarda “greenium” (yaşıl istiqrazlara görə riskin daha aşağı qiymətləndirilməsi) əldə edirlər. Lakin greenwashing riski investorların etimadını sarsıda bilər.

Bəzi ölkələr “taxonomy” və ekoloji maliyyə meyarlarını inkişaf etdirir; bu, investorların qərarlarını aydınlaşdırır və bazarın şəffaflığını artırır.

3. Azərbaycan konteksti; Qlobal və milli əhəmiyyət

Azərbaycanda 2050-ci ilə qədər karbon emissiyasını 40% azaltmaq planlaşdırılır. Bu məqsədə çatmaq üçün 2060-cı ilə qədər təxminən 44 milyard dollar investisiya tələb olunur — illik orta hesabla 1,35 milyard dollar.

3.1 İlk addımlar və pilot buraxılışlar

- Unibank 2024-cü ildə 20 milyon manat (təxminən 11,8 milyon USD) dəyərində Azərbaycanın ilk yaşıl istiqrazını təqdim edib. Bu istiqraz AIFC Green Finance Centre tərəfindən icazə almış və “excellent” reytingi almışdır.
- IFC isə 34 milyon AZN (təxminən 20 milyon USD) manat istiqrazı buraxaraq kiçik və orta müəssisələrə və aşağı gəlirli əhali qruplarına iqlim maliyyəsi dəstəyi göstərmişdir.

3.2 İnstitusional dəstək və hazırlıqlar

- AIFC Green Finance Centre ilə Unibank arasında COP29-a hazırlıq üçün “debut green bond” üçün razılaşma imzalanmışdır.
- Azərbaycan Mərkəzi Bankı və Dünya Bankı 2022-ci ildə Bakı’da dayanıqlı maliyyə və yaşıl istiqrazlar mövzusunda təlim-tədbirlər keçirmişdir.

3.3 Hüquqi və bazar infrastrukturu

Hal-hazırda yaşıl istiqrazların qanunvericilik bazası formalaşma mərhələsindədir; lakin 2024 sonuna qanun layihəsinin tamamlanması planlaşdırılır.

Azərbaycanın pilot yaşıl istiqraz layihələri:

Layihə	Məbləğ (AZN)	Məqsəd	İl
Unibank Green Bond	20 milyon	Bərpa olunan enerji layihələri	2024
IFC Manat Bond	34 milyon	KOB-lara və iqlim maliyyəsinə dəstək	2024

Azərbaycanın 2024–2060-cu illər üzrə investisiya ehtiyacları:

Sektor	2024–2060 Tələb (mlrd \$)
Enerji	20
Nəqliyyat	10
Tullantıların idarəsi	7
Su infrastrukturu	7

Azərbaycan yaşıl istiqraz bazarının proqnoz ssenariləri:

4. Mövcud çətinliklər və perspektivlər

- Qanunvericilik boşluğu — yaşıl istiqrazlar üçün müvafiq tənzimləmə mexanizmləri hələ hazırlanır.
- Investor təcrübəsi və bazarın dar ölçüsü — ilkin buraxılışların məhdud olması maliyyə alətləri mübadiləsi və investisiya kütləsi yaratmaqda çətinlik yaradır.

Avropa, Çin, ABŞ və digər qabaqcıl bazarlarda tənzimləmə qaydalarının sabitliyi, ESG hesabatların dəqiqliyi və müstəqil təsdiqləmə mexanizmləri yaşıl istiqraz bazarlarının sürətli genişlənməsinə gətirib çıxarıb.

Təvsiyələr və gələcək perspektivlər

- Qanunvericiliyi gücləndirmək — vergitutma, şəffaflıq, investor qorunması mexanizmləri daxil olmaqla sağlam hüquqi bazanın yaradılması.
- Taxonomy sistemini tətbiq etmək — COP29 çərçivəsində razılaşdırılan beynəlxalq standartların milli kontekstə adaptasiyası.
- Investor maarifləndirilməsi — ESG tədrisləri, yerli bazarda yaşıl istiqraz alıcısının bilinçli şəkildə formalaşdırılması.
- Xarici təşkilatlarla əməkdaşlıq — Dünya Bankı, IFC, SBFN və AIFC ilə texniki və məsləhət dəstəkləri aktivləşdirmək.

5. Nəticə

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, yaşıl istiqrazlar yalnız ekoloji məqsədlərə xidmət edən maliyyə aləti deyil, həm də iqtisadiyyatın diversifikasiyası, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və dayanıqlı inkişafın təmin olunması üçün strateji əhəmiyyət daşıyan vasitədir. Qlobal təcrübə sübut edir ki, yaşıl istiqraz bazarı sürətlə böyüyür və 2030-cu illərə qədər daha genişmiqyaslı maliyyə cəlbəmə potensialına malikdir. Xüsusilə Avropa İttifaqı, ABŞ və Çin kimi bazarlarda formalaşan hüquqi və institusional mexanizmlər digər ölkələr üçün nümunəvi model rolunu oynayır.

Azərbaycan nümunəsində isə yaşıl istiqraz bazarı hələ ilkin inkişaf mərhələsindədir. Unibank və IFC tərəfindən həyata keçirilmiş ilk buraxılışlar bu sahədə real bazis formalaşdırmış, lakin bazarın genişləndirilməsi üçün daha sistemli yanaşmalara ehtiyac olduğunu göstərmişdir. Əsas problemlər sırasında hüquqi çərçivənin natamamlığı, investor maarifləndirilməsinin aşağı səviyyəsi və maliyyə bazarının dərinliyinin məhdudluğu qeyd edilə bilər. Bununla yanaşı, Azərbaycanın 2050-ci ilə qədər karbon emissiyalarının 40% azaldılması hədəfi, COP29 kimi beynəlxalq tədbirlərdə aktiv iştirakı və bərpa olunan enerji potensialı ölkədə yaşıl maliyyə alətlərinin inkişafı üçün mühüm imkanlar yaradır.

Gələcəkdə yaşıl istiqraz bazarının inkişafı üçün milli yaşıl maliyyə taxonomiyasının yaradılması, dövlət-özəl tərəfdaşlıq mexanizmlərinin təşviqi, vergi güzəştlərinin tətbiqi və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi vacibdir. Bu yanaşmalar yaşıl istiqrazların həm ekoloji, həm də sosial-iqtisadi faydalarının maksimal reallaşdırılmasına şərait yaradacaq və Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsinə mühüm töhfə verəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Climate Bonds Initiative. (2024). Global State of the Market Report 2023.
2. IFC & Amundi. (2024). Emerging Market Green Bonds Report 2023.
3. Reuters. (2025, March 11). Firms that issue green bonds better at tackling emissions, study shows.
4. World Economic Forum. (2024, November). What are green bonds and why is this market growing so fast?
5. Reuters. (2024, September 12). Comment: The battle for net-zero emissions will be won or lost in emerging markets.
6. FT. (2024). China's green bond issuance sends a pointed signal.
7. European Commission. (2024, January). European Green Bond Regulation.
8. BIS. (2025). Growth of the green bond market and greenhouse gas emissions. BIS Quarterly Review.
9. MarketsMedia. (2025). Sustainable Bond Market Reaches New Highs.
10. The Business Research Company. (2025). Green Bonds Global Market Report.
11. Time. (2023). How the Rise of the Global Middle Class Might Save the Planet.
12. Unicapital.az. (2024, October). First bonds from Unibank in compliance with international green finance standards – Interview.
13. IFC. (2024). IFC Issues Azerbaijani Manat Bond to Support Local Businesses and Green Projects.
14. AIFC Green Finance Centre & Unibank. (2024, May). Agreement to facilitate the issuance of debut green bonds on the Baku Stock Exchange.
15. SSE Initiative. (2024, November). COP29 side event – Green Bonds in Azerbaijan's Capital Market.

SUMMARY

Fatma rzayeva

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND INNOVATIVE FINANCING: THE PROSPECTS OF GREEN BONDS

This article examines the role and prospects of innovative financing tools, particularly green bonds, in achieving environmental sustainability. In the context of global challenges such as climate change, carbon emission reduction, and the expansion of renewable energy, green bonds have emerged as a key trend in financial markets. Based on data from 2015–2024, the paper analyzes the dynamics of the global green bond market, its regional and sectoral distribution, as well as growth forecasts. Regulatory mechanisms implemented in developed markets such as the European Union, the United States, and China are compared to propose models suitable for Azerbaijan’s financial strategy. Using Azerbaijan as a case study, the article examines the first green bond issuances by Unibank and IFC, evaluating their volumes, objectives, and compliance with international standards. In light of the country’s target to reduce carbon emissions by 40% by 2050, investment requirements and market development potential are assessed. Challenges such as legislative gaps, investor awareness, and greenwashing risks are also discussed, with recommendations for future growth. The study concludes that green bonds can contribute significantly to both economic diversification and sustainable development objectives.

Keywords: Green bonds; environmental sustainability; innovative financing; sustainable development; financial market; COP29.

РЕЗЮМЕ

Фатъма Рзаева

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ИННОВАЦИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

В статье рассматривается роль и перспективы инновационных финансовых инструментов, в частности зелёных облигаций, в обеспечении экологической устойчивости. В условиях глобальных вызовов, таких как изменение климата, сокращение выбросов углерода и расширение использования возобновляемых источников энергии, зелёные облигации становятся важным трендом на финансовых рынках. На основе данных за 2015–2024 годы проанализированы динамика мирового рынка зелёных облигаций, его региональная и секторальная структура, а также прогнозы роста. Сравниваются регулирующие механизмы, применяемые в развитых странах, таких как Европейский Союз, США и Китай, и предлагаются модели, адаптируемые для финансовой стратегии Азербайджана. На примере Азербайджана исследуются первые выпуски зелёных облигаций — Unibank и IFC, оцениваются их объёмы, цели и соответствие международным стандартам. В свете цели страны сократить выбросы углерода на 40% к 2050 году рассматриваются инвестиционные потребности и потенциал развития рынка. Обсуждаются проблемы, такие как пробелы в законодательстве, осведомлённость инвесторов и риски greenwashing, а также даются рекомендации по дальнейшему развитию. В заключение подчёркивается, что зелёные облигации могут способствовать как диверсификации экономики, так и достижению целей устойчивого развития.

Ключевые слова: Зелёные облигации; экологическая устойчивость; инновационное финансирование; устойчивое развитие; финансовый рынок; COP29